

HOZIRGI INGLIZ VA O'ZBEK TILIDAGI ANTONIMLARNING TARJIMA JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLARI

Shirinboyeva H.X.

Ingliz tili nazariy aspektlari kafedراسi stajyor-o'qituvchisi.

Samarqand davlat chet tillari instituti, +998880300144, @hilola_115

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798442>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi antonimlarning kelib chiqishiga ko'ra turlari va tarjima jarayonidagi muammolar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Antonim, transformatsiya, leksik, pragmatik, lisoniy-uslubiy.

Аннотация: В данном докладе рассматриваются типы антонимов в зависимости от их происхождения и проблемы.

Ключевые слова: Антоним, трансформация, лексика, лингвистическая методология.

Annotation: This article discusses the types of antonyms according to their origin and the problems in the translation process.

Key words: Antonym, transformation, lexical, pragmatic, linguistic-methodological.

Til hayotimizda va jamiyatimizda eng muhim aloqa vositasi hisoblanadi. Tilning eng ahamiyatli tomoni shundaki, u ma'lum bir shaxsga tegishli emas balki, butun bir jamiyatga xizmat qiladigan vositadir. Jamiyatning butun bir tarixiy taraqqiyoti davomida o'zgarib borgan til avlodlardan avlodlarga me'ros bo'lib qolayotgan asosiy vositadir. Tilning ijtimoiy hayotda tutgan o'rnini, struktur, funksional xususiyatlari hamda o'ziga xos jihatlari, ichki tamoyillari va qonuniyatlarini, til strukturasi tashkil etuvchi unsurlarining o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabati tilshunoslikni ilmiy yondashuvlar asosida tadqiq etishni talab etadi. Aytish joizki, har bir tilning o'ziga xos qonuniyatlari, struktural tuzilishi, leksik, morfologik, grammatik, sintaktik xususiyatlari mavjud. Til o'rganish jarayonida tilshunos aynan ushbu xususiyatlarga e'tibor bergan holda tilni tadqiq qiladi. Tilshunoslik aynan tilning paydo bo'lishidan boshlab, uning tarixiy taraqqiyoti davomida rivojlanib borishi, tilning og'zaki hamda yozma nutqlarda ko'rinishi, til va tafakkur, til va jamiyat, tilning ijtimoiy ahamiyati, o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalarni o'rganadigan fan hisoblanadi.

Antonimlar matn hamda nutq jarayonlarida ishtirok etib, rang-baranglikni namoyon qilish uchun xizmat qiladi. Tildagi barcha so'zlarning antonimlari bor deb aytish joiz emas, balkim tillarning lug'at boyligida antonim bo'lmaydigan so'zlarning soni ko'p. Shu jumladan:

“nok, qalam, daftar”; ingliz tilida: “a dog, a pen, a girl” kabi so'zlarning antonim varianti mavjud emas. Antonimlar kelib chiqishiga ko'ra ikkiga ajratilib o'rganiladi: **asliy leksik antonimlar** hamda **yasama antonimlar**. **Asliy leksik antonimlar** til doirasida tabiiy jihatdan mavjud bo'lgan va ishlatilib kelayotgan antonimlar hisoblanadi. Masalan: “oq-qora, yer-osmon” va boshqalar. **Yasama antonimlar** til doirasida juda ko'p tarqalgan antonimlar hisoblanib, ular tilda boshqa til vositalaridan hosil bo'lgan. Bu vositalar so'zlarning oldidan yoki oxiridan kelib, narsa-hodisa, belgi, holat, ish-harakat kabi so'zlarni bir-biriga inkor qilgan holda qarama-qarshi so'zlarning kelib chiqishiga xizmat ko'rsatadi. Masalan o'zbek tilida **no-, be-, -siz** kabi qo'shimchalar yordamida so'zlar orasida antonimlar hosil qilinadi. “xabardor-bexabar”, “sabab besabab”, “odoblil-odobsiz” “ma'noli – ma'nosiz, “to'g'ri-noto'g'ri” , “aniq –

noaniq”. Bundan tashqari fe’l soʻz turkumiga oid soʻzlarga **-ma** qoʻshimchasi qoʻshilishi natijasida antonimlar hosil boʻladi: *“ket-ketma”, “qol-qolma”, “qoʻy-qoʻyma”, “yur – yurma”* kabi. Ingliz tilida **non** soʻzi soʻzlarda mana shunday zidlik maʼnolarini hosil qilish uchun xizmat qiladi: *“attendancenon-attendance, “fiction”- non -fiction, “stop- non-stop”*. Bu ikki turdagi antonimlar dunyodagi barcha tillarda mavjuddir. Soʻz aksariyat hollarda adabiyotshunoslik va lisoniyuslubiy tadqiqotlar tarkibida ham, tarjimaviy tadqiqot tarkibida ham narsa va hodisalarning bilvosita, koʻchma-atamaviy vositasi sifatida gavdalanadi. Maʼlum bir matnni tarjima qilish tarjimondan yuksak mahorat talab qiladi. Zero, tarjima jarayonida tarjimon tarjima qoidalariga boʻysunib, asliyatga ijodiy yondashgan holda tarjima qilishi lozim. Tarjima qilish jarayonida

tarjimon tilning leksik, grammatik, sintaktik, frazeologik, leksikografik, dialektik muammolariga eʼtibor berishi lozim. Tarjimaning mana shunday muhim muammolaridan biri leksik muammolardir. Antonimlar ishtirokida va antonim soʻzlar yordamidagi tarjima tarjimashunoslikning leksik muammolariga kirib, tarjimaning leksik transformatsiya usullaridan biri hisoblanadi. Leksik transformatsiyalar tarjima nazariyasida soʻzlarni kontekstda almashtirish deb ham yuritiladi. Bunday transformatsiyalarning toʻrtta turi mavjud.

1. Buturdagi transformatsiyalar keng maʼnoli yoki maʼnosini aniqlash qiyin boʻlgan soʻzlarni tarjima qilishda qoʻllaniladi. Transformatsiyaning bu turi asliyat soʻziga aniqlik kiritish yoki uni konkretlashtirilganda qoʻllaniladi. Masalan, *“to get”* (ingliz tili) feʼlining maʼnolari oʻzbek tilida quyidagicha: *“olmoq, ushlab olmoq, tushunmoq, oʻylantirmoq, aloqa qilmoq, yetib olmoq, aylanmoq, oʻzgartirmoq, ketmoq(oqarib ketmoq) va boshqalar.*

2. Transformatsiyaning ikkinchi turi umumlashtirish nomi bilan ataladi. Tarjimada aksariyat hollarda asliyatda berilgan maʼnoda tarjima tili normalarida ortiqcha hisoblanganligi bois baʼzi aniqliklarni umumlashtirish tarjimaning pragmatik xususiyatlariga ham bevosita bogʻliqligini koʻrsatadi. Masalan: *“Coca-cola”, “Pepsi-cola”, “Chevron”, “Tayota”* va boshqalar.

3. Uchinchi turda ikki hodisa oʻrtasidagi mantiqiy aloqaga asoslanadi. Ulardan bittasi asliyat matnini atasa, ikkinchisi uni tarjima variant deb hisoblaydi. Bu transformatsiya matnda tasvirlangan vaziyatning semantik hamda mantiqiy tahlilini talab etadi. Masalan, *“I not only shared a cabin with him and ate three meals a day at the same table...” – “men u bilan bir kunda bitta stol atrofida uch marta uchrashar edim”* agar soʻzma-soʻz tarjima qilinsa *“men u bilan nafaqat bir kupedamiz, balki u bilan bir stol atrofida uch mahal uchrashar edik ham”*. *“men u bilan nafaqat bir kupedamiz”* gapi bu yerda ortiqcha.

4. Transformatsiyaning bu turi antonimik tarjima hisoblanadi. Bunday tarjima baʼzi hollarda asliyatda qoʻllanilgan soʻz tarjimada antonim bilan almashtirilishini anglatadi, boshqacha qilib aytadigan boʻlsak, agar gapda inkor soʻzi boʻlsa, u tarjimada tushirib qoldiriladi: *“a piece of cake - oson”, “I don’t want to cheat” – men toʻgʻrisini aytaman.* Antonimlar nafaqat til oʻrganish, tilni tadbiq qilish, ogʻzaki va yozma nutqlarni hosil qilishda balki, tarjima sanʼati hamda tarjimashunoslikda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maʼlum bir tilda oʻzaro antonim hisoblanmagan, mazmunan bir-biriga qarama-qarshi hisoblanmagan soʻzlar, kontekst mazmuniga binoan boshqa bir tilda oʻgirilganda ayrim hollarda antonim soʻzlarga aylanib, kontekstning mantiqan taʼsirchanligini oshirish uchun xizmat koʻrsatadi. Xulosa qilib

aytganda, tilshunoslikning har bir sohalarida antonimiya muhim ahamiyatga ega bo'lib, nutqimizni boyitish, narsa-hodisa, harakat, holat, belgining bir-biriga bo'lgan semantik jihatdan bog'liqligini ko'rsatib berish uchun xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Г. Мамажонов С. Узбек тили ва адабиети. –Т: Узбекистон. 2002. –Б. 77-81.
2. Бобоев Т. Адабиетшунослик асослари. – Тошкент: Укитувчи, 2002. –Б. 354.
3. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. – Тошкент: Укитувчи, 1992. –Б. 90-115.
4. Исабеков В. О. Лексическая антонимия в современном узбекском языке. – Т: АКД. 1973.
5. Уринбоев Б. Хозирги узбек сузлашув нутки(фонетика, интонация, лексика ва фразеология). – Самарканд: 2006. –Б. 90-92.